

TARIXIY XOTIRA VA TARIXIY SHAXSLAR FAOLIYATI - MILLIY YUKSALISHNING MA’NAVIY MANBAI

Yorqin Sharapovich Turopov

O‘zbekiston, Jizzax davlat pedagogika
universiteti, “Ijtimoiy fanlar” kafedrasida katta o‘qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17642910>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek xalqining Ikkinchi jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g‘alabaga qo‘shgan munosib hissasi va uning tarixiy ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, yoshlarda tarixiy xotirani shakllantirish, ularning avlodlar o‘rtasidagi vorislik tuyg‘usini anglashi, tarixiy xotira va ijtimoiy taraqqiyot jarayonlarining bir-biriga daxldor masalalari tahlil etilgan. Tarixiy shaxslar faoliyatining tarixiy xotiraning manbai sifatidagi mohiyati ochib berilgan.

Kalit so‘zlar. Tarixiy xotira, tarixiy shaxs, milliy g‘urur, tinchlik, qadriyat, vorislik, insonparvarlik, milliy xarakter, demokratik taraqqiyot.

Аннотация. В статье подчеркивается достойный вклад узбекского народа в победу над фашизмом во Второй мировой войне и его историческое значение. Анализируется формирование исторической памяти у молодежи, понимание ею смысла преемственности поколений, а также взаимосвязанные вопросы исторической памяти и процессов общественного развития. Раскрывается сущность деятельности исторических деятелей как источника исторической памяти.

Ключевые слова. Историческая память, историческая личность, национальная гордость, мир, ценность, преемственность, гуманность, национальный характер, демократическое развитие.

Abstract. This article highlights the worthy contribution of the Uzbek people to the victory over fascism in World War II and its historical significance. It also analyzes the formation of historical memory in young people, their understanding of the sense of succession between generations, and the interrelated issues of historical memory and social development processes. The essence of the activities of historical figures as a source of historical memory is revealed.

Key words. Historical memory, historical figure, national pride, peace, value, succession, humanity, national character, democratic development.

Tarixiy xotira — bu umr mazmunini, avlodlar o‘rtasidagi vorislik tuyg‘usini, ularning bir-biriga daxldor ekanini, hayotning bamosoli uzviy halqalar kabi ketma-ket bog‘lanishini anglash, tarixdan xulosa chiqarib, bugungi kun uchun to‘g‘ri yo‘l tanlash, ota-bobolarimizning ruhi poklariga hurmat bilan qarash, milliy qadriyat va an‘analarimizni toptashga yo‘l qo‘ymaslik, ularni ko‘z qorachig‘idek asrash demaqqdir.

Tarixiy xotira — ajdodlar yaratgan moddiy va ma’naviy boyliklarni kishilar ongi va kundalik amaliy faoliyatida qayta namoyon bo‘lishi, eslanishi, qadrlanishi.[1] Inson o‘zining tarixiy xotirasiga ega bo‘lmasdan turib, hayotida sodir bo‘layotgan ijtimoiy o‘zgarishlarning mohiyatini tushunib yetolmaydi. O‘z kelajagini tasavvur qila olmaydi. Shu bois, Vatanimiz ravnaqi, tinchligi va himoyasi yo‘lida qahramonlik ko‘rsatgan ajdodlarimizning xotirasi avlodlar xotirasida mangu yashaydi. Ularning ko‘rsatgan jasoratlari va mardona mehnatlari hozirgi va kelajak avlodlarga ibrat namunasi bo‘lib xizmat qiladi va ularni milliy yuksalish, ijtimoiy taraqqiyot sari ildam qadamlar bilan odimlashlarida beqiyos ma’naviy-ruhiy kuch manbai bo‘ladi.

Tarixiy shaxslar o‘tmishdagi muhim voqealarda ishtirok etish, g‘oyalar yaratish, kashfiyotlar, madaniy yoki siyosiy harakatlar orqali tarixiy jarayonga ta’sir qiladi. Ularning faoliyati ishonchli manbalar: hujjatlar, xronikalar, biografiyalar, maktublar, zamondoshlarning asarlari bilan tasdiqlangan bo‘ladi.

Tarixiy shaxsning nomi davr kontekstida ma'lum bo'ladi va uning ahamiyati tarixiy tadqiqotlarda muhokama qilinadi. Uning faoliyatini baholash ba'zi hollarda bahsli yoki tortishuvli bo'lishi mumkin.

Tarixiy shaxs oddiy "mashhur" dan farqli ravishda aynan o'tmga bo'lgan ta'siri bilan tarixda mustahkam o'rin oladi va uning nomi manbalarda ham tadqiqotlarda ham yozilgan.

Tarixiy shaxslarni tarix taqozosi, tarixiy sharoit ehtiyoj va zarurati vujudga keltiradi. Shu ma'noda Ikkinchi jahon urushi davrida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaga vatanimizdan etishib chiqqan yuz minglab qahramonlar, umuman butun xalqimiz munosib hissa qo'shganligi tarix zarvaralariga zarhal harflar bilan bitilgan. Shu bois yurtimizda 9-may mamlakatimizda "Xotira va qadrlash kuni" sifatida niшонланади. Ushbu kunda insoniyatning progressiv, demokratik kuchlari fashizm deb ataluvchi yovuz va vayronkor g'oyaga asoslangan german fashizmi va uning ittifoqchilari ustidan g'alaba qozongan. Ikkinchi jahon urushi 1939 yil 1-sentyabrdan 1945 yil 2-sentyabrgacha davom etgan. Ikkinchi jahon urushi XX asrning eng katta fojiasi va insoniyat tarixidagi eng dahshatli hamda vayronkor jahon urushi bo'ldi. O'zbekistonliklar Ikkinchi jahon urushi frontlarida ona yurtlari uchun olib borilgan ayovsiz janglarda, kuchli va makkor dushmanga qarshi qonli urushda o'zbek xalqiga xos bo'lgan qahramonlik va mardlik, qo'lda qurol bilan jonajon zaminni himoya qila olishlik butun qudrati bilan namoyon bo'ldi.

Ikkinchi jahon urushida 1 mln. 433230 kishi qatnashdi. 1941 yilada O'zbekiston aholisi 6,5 million kishi ekanligini hisobga olsak, respublika xalqi boshiga tushgan sinovning naqadar katta bo'lganligini yaqqol ko'rish mumkin. Ikkinchi jahon urushi frontlarida O'zbekiston aholisining 22% i jang qilgan. Agar aholining yarmini ayollar, bolalar va keksalar tashkil etishi hisobga olinadigan bo'lsa, mehnatga yaroqli aholining 40-42% i frontda jang qilganligi aniq bo'ladi. Kurashuvchilarning bunday yuqori salmog'i faqat fashizmga qarshi kaolitsiyadagi cheklangan miqdordagi ishtirokchi mamlakatlar uchungina xos bo'lgan.

Fashizmga qarshi janglarda qo'lga qurol olib jang qilgan o'zbekistonlik jangchilarning umumiy tarkibidan 263005 kishi halok bo'lgan, 132670 kishi bedarak yo'qolgan, 60452 vatandoshimiz nogiron bo'lib qolgan.[2]

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Hech shubhasiz, oradan qancha yillar, zamonlar o'tmasin, buyuk G'alabaning qadr-qimmatini va ahamiyati tobora ortib boraveradi.

Ming-minglab jasur ota-bobolarimiz dunyodagi ko'plab xalqlar qatorida bu mudhish urushda chinakam qahramonlik ko'rsatdilar. Bu so'nmas jasorat, ...biz uchun mardlik maktabi, g'urur-iftixor manbai bo'lib kelmoqda va bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi.

Haqiqatan ham, 9 may – G'alaba kuni el-yurtimizning asl farzandlari besh yil davomida mardona jang qilib, yovuz dushmanni tor-mor etgan, mislsiz talofatlar evaziga erishgan shon-sharaf ayyomidir.

Bu – hech qachon unutilmaydigan, hech qanday kuch bizdan tortib ololmaydigan buyuk tarix, qudratli ma'naviy boyligimiz desak, ayni haqiqat bo'ladi".[3]

Ikkinchi jahon urushi davrida o'zbek xalqining milliy xarakteriga singib ketgan tinchlikparvarlik, vatanparvarlik, insonparvarlik, mehnatsevarlik, bolajonlik, adolatparvarlik kabi fazilatlar yaqqol namoyon bo'ldi. Xalqimiz fashizm balosiga qarshi bir tanu jon bo'lib birlashdi. "Hamma narsa front uchun, hamma narsa g'alaba uchun" degan shiorni xalqimiz front ortida o'zining beqiyos mehnat qahramonliklari bilan amalda namoyon qildilar.

Ikkinchi jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaga o'zbek xalqi o'zining munosib hissasini qo'shdi. Urush yillarida ochlik va nihoyatda charchash-toliqishdan sillasi qurishiga

qaramasdan sanoat xodimlari frontni qurol-yarog‘, jangovar texnika, moddiy resurslar bilan ta‘minlash uchun bor imkoniyatlarini ishga solib fidokorona mehnat qildilar.

Mamlakatning dushman vaqtincha bosib olgan hududlarini va va front yaqinidagi tumanlarni tashlab chiqqan dastlabki o‘n minglab kishilar respublikamizga 1941 yilning yozidayoq kela boshlagan edi. O‘zbekiston urush yillari Rosiiyaning bosib olingan rayonlaridan – Ukrainadan, Belorussiyadan hammasi bo‘lib bir milliondan ortiq kishini qabul qildi.Ulardan 200 ming nafari bolalar edi.[4]

Ko‘pgina oilalar ikki nafar va undan ortiq yetim bolalarni o‘z tarbiyalariga oldilar.Toshkentlik temirchi Shoahmad Shomahmudov va uning turmush o‘rtog‘i Bahri opa Akramovanning nomi ko‘pchilikka tanishdir, ular turli millat farzandlaridan 14 bolani o‘z oilalariga tarbiyaga oldilar.Kattaqo‘rg‘onlik Hamid Samadov oilasi 12 bolani asrab oldi.Yangiyo‘lda 9 ta kolxoz jamoasi ko‘chirib keltirilgan 169 bolani o‘z tarbiyalariga olishdi.Buxorolik Muazzam Jo‘rayeva va Ashurxo‘jayevalar o‘z bag‘rilariga 8 nafardan bola oldilar.1943 yilning oxiriga kelib shaharlarda 4672 bola, qishloqlarda esa, 870 bola o‘zbek oilalari tomonidan tarbiyaga olingan edi.[5]

O‘lka aholisining an‘anaviy vatanparvarligining ajoyib namunalaridan biri frontga umuxalq yordami ko‘rsatish edi.O‘zbekistonliklar urushning dastlabki kunlaridanoq mudofaa jamg‘armasini tashkil etish harakatida faol ishtirok etdilar.

O‘zbek xalqi urushning dastlabki davridanoq o‘z vatanini fashistlar bosqinidan himoya qilish uchun ko‘ngilli bo‘lib frontga safarbar bo‘ldi.Bu urushda insoniyatning sog‘lom, demokratik va insonparvar kuchlari bilan reaksiya, antigumanistik kuchlari to‘qnash kelganligini xalqimiz chuqur angladi va o‘zining jondan aziz farzandlarini dushmanga qarshi kurashga da‘vat etdi.

Agar so‘nggi uch ming yillik tariximizga nazar tashlaydigan bo‘lsak, yurtimizga, uning bebaho boyliklariga, xalqimizning xohish-irodasi, sha‘nu g‘ururiga turli bosqinchi kuchlar hukmronlik qilishga intilgani, ularga qarshi ajdodlarimizning tinimsiz kurashib, ozodlikni qo‘ldan bermaganini ko‘ramiz. Hech shubhasiz, o‘sha kurashlar ham istiqloq va mustaqillik kurashlari edi.

Biz kelajak haqida o‘ylar ekanmiz, uzoq, olis zamonlardagi voqealardan boxabar bo‘lib, zarur xulosalar chiqarishimiz, bizning bugungi va ertangi kunimiz uchun jon fido etgan buyuk ajdodlarimizning jasoratini o‘zimiz, farzandlarimiz uchun ibrat namunasi deb bilib, ularning munosib vorislari bo‘lib yashashimiz zarur.

Vatan ostonadan, inson yashab, nafas olib turgan go‘shadan, uning kindik qoni to‘kilgan tuproqdan boshlanadi. Shu bois, inson ilk bor nafas olib, ulg‘ayib voyaga yetgan ona zaminga mehr-muhabbat va sadoqat bilan yashashi, uning har qarich yerini ko‘ziga to‘tiyo qilishi, unga nisbatan bir umr qarzdorlik hissi bilan yashashi ham farz, ham qarzdir.

Ikkinchi jahon urushining dahshatli oqibatlarini hech bir o‘zbek oilasini chetlab o‘tmadi.O‘zbek xalqi ham g‘alabaga munosib hissa qo‘shdi.Uning 1,5 million mard o‘g‘lonlari frontlarda mislsiz qahramonlik namunalarini ko‘rsatdilar.Xalqimiz front ortida esa o‘ta og‘ir sharoitlarda fidokorona mehnat qilib, frontni zarur oziq-ovqat, kiyim-kechak, qurol-aslahalar bilan uzluksiz ta‘minlashga katta hissa qo‘shdilar;

O‘zbek xalqi o‘zining Vatani, uning ozodligi uchun ajdodlari Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur, Temur Malik kabi mardlik va jasorat namunalarini ko‘rsatdilar.Harbiy vatanparvarlik ajdodlardan avlodlarga o‘tib keluvchi milliy qadriyat ekanligi amalda namoyon bo‘ldi;

Tarix — bu xalq xotirasidir. Xotirasiz kishi barkamol bo‘lmaganidek, o‘z tarixini bilmagan xalqning kelajagi ham bo‘lmaydi.Ikkinchi jahon urushida yuz minglab o‘zbekistonliklar fashizm ustidan qozonilgan tarixiy g‘alabaga munosib hissa qo‘shib qahramonlik namunalarini

ko‘rsatdilar. Bu tarixiy shaxslarning ismlari Vatanimiz tarixining “Xotira kitobi”ga zarhal harflar bilan bitib qo‘yilgan.

Xulosa qilib aytganda tarixiy jarayonda tarixiy shaxslarning roli quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

- tarixiy jarayonda tarixiy shaxsning roli – bu konkret insonning qarorlari, harakatlari va g‘oyalari orqali voqealarning yo‘nalishi va tezligiga ta’siri. Lekin kontekst ham muhim: iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy sharoitlar, institutlar va sinflar kuchlari ham natijani shakllantiradi;

- qarorlar qabul qiladi, islohotlar, urushlar, ilmiy kashfiyotlar yoki madaniy loyihalarni boshlaydi;

- tashkilotchi va strateg sifatida odamlar va resurslarni jalb qiladi, institutlar va siyosiy yoki harbiy tuzilmalarni yaratadi;

- ideolog va fikrlovchi: g‘oyalar, qadriyatlar, kontseptsiyalar shakllantiradi, ular jamiyatga uzoq yillar davomida ta’sir qiladi;

- tarixiy voqealar kechishining o‘ziga xos “katalizatori” sifatida tarixiy jarayonlarning burilish nuqtasiga aylanishi mumkin, tarixiy jarayonni tezlashtiradi yoki yo‘naltiradi;

- muayyan tarixiy davrning ramzi, timsoli, ma’naviy namuna va madaniy identitet timsoli bo‘ladi;

- aloqa qiluvchi rol: bilimlar, an’analar va madaniyatni avlodlar va mintaqalar o‘rtasida yetkazadi;

- tarixiy shaxslar tarixiy jarayonning qurboni ham bo‘lishi ham mumkin. Ya’ni ular muayyan vaziyatlarda xavf ostida qoladi, maqsadlaridan mahrum bo‘ladi yoki mag‘lubiyatga uchraydi, bu ham tarixning yo‘nalishiga ta’sir qiladi;

- Shart-sharoitlar bilan o‘zaro ta’sir: shaxsning ta’siri jamiyat tuzilmasi, siyosiy kuchlari, institutlar va moddiy sharoitlardan kelib chiqadi.

References:

1. Falsafa qomusiy lug‘at. — T.: “Sharq”, 2004. B.- 389.
2. O‘zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida //Tuzuvchilar: M.Jo‘raev, N.Nurullin, S.Kamolov va boshq.; Tahrir hay’ati: A.Azizxo‘jaev (rais) va boshq./. - T.: “Sharq”, 2000.B.- 463-464.
3. Mirziyoyev Sh.M., “Biz uchun tinch va osoyishta hayot yaratgan fidoyi bobolarimiz xotirasi mangudir”, “Ishonch” gazetasi, 2019 yil, 10 may.
4. “Qizil O‘zbekiston”.1946 yil, 16 yanvar.
5. O‘zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida //Tuzuvchilar: M.Jo‘raev, N.Nurullin, S.Kamolov va boshq.; Tahrir hay’ati: A.Azizxo‘jaev (rais) va boshq./. - T.: “Sharq”, 2000. B.-454.